

חלקת לשון

כתב עת לבלשנות עיונית ויישומית

גליון 55

תשפ"ג
(2023-2022)

Citation:

Raviv, H. (2022). Modern Hebrew in Clothing and the Culture of Dress: Hemda Ben-Yehuda's Fashion Column Through the Lens of Writing Style and Language Revival (in Hebrew). *Helkat Lashon (Language Field)*, 55, 13–35. <https://doi.org/10.5281/zenodo.20250879>

ציטוט:

רביב, ח' (2022). מלבוש עברי לתרבות הלבוש: מדור האופנה של חמדה בן יהודה בראי סגנון הכתיבה ותחיית הלשון. **חלקת לשון** 55, עמ' 13-35.

לשון התחייה

חיים רביב

מלבוש עברי לתרבות הלבוש: מדור האופנה של חמדה בן-יהודה בראי סגנון הכתיבה ותחיית הלשון

מבוא

"זו הפעם הראשונה בימי חייה תבוא האפנה בשערי העתונות העברית"
(*"השקפה"*, 14 ביוני, 1904)

בפתיחה חגיגית זו חמדה בן-יהודה (1873-1951) מציינת את כינונו של מדור חדש בעיתונות העברית של ראשית המאה העשרים. המדור פורסם בין השנים 1904-1911 בעיקר בעיתון *"השקפה"*¹, ונועד לסקור את התפתחויות האופנה והעיצוב העדכניים באירופה ובמיוחד בפריז, *"עיר הולדת האפנה"* (מדור 6). קוראות המדור יכולות למצוא בו תיאורי בגדים, התאמות צבעים, דיווחים על כנסים בתחום האופנה, הצעות לבוש לפי עונות השנה הישראליות ועדכונים לקראת מבצעי מכירות בגדים – והכול בעברית. על תהודתו של המדור בקרב נשות היישוב העברי אפשר ללמוד מהזיכרונות שכתב צמח (1965: פרק 7) בהגיעו למושבה ראשון לציון: *"אבל חשובות ומפוארות מאד הנשים [...] כרוכות בשמלותיהן הארוכות ורבות הקיפולים, תפורות לפי גזירותיה של חמדה בן-יהודה, שהיא גוזרת ברשימות האפנה מעל דפי השקפה"*.

חמדה היא מן הנשים המעטות ביישוב העברי שפרסמו בכתב בתקופה זו (ברלוביץ, 1966: 49), פרסומים שקהל היעד שלהם, נשים בלבד, היה מועט אף הוא. ראשית המאה העשרים הייתה תקופה של עלייה, ונשים הביעו רצון וכמיהה למפגש משותף כדי להתגבר על תחושת הזרות כמהגרות ועל הבדידות שאפיינה אותן (ברלוביץ, 1966: 51, 2011: 369-371). מדור בעיתון הפונה אליהן עשוי היה לתת מענה לכך, לפחות באופן חלקי. מעבר לפריצת תקרת הזכוכית המגדרית שביצעה חמדה, היא נדרשה לתעוזה לעמוד נגד הביקורות הכלליות שהופנו כלפי משפחת בן-יהודה על

¹ פירוט העיתונים והתאריכים שבהם פורסם המדור, נמצא בנספח למאמר.

הסגנון הירושלמי (הרמתי, 1992: 187) ועל "פבריקה של מילים" (אפרתי, 2004: 95 ואילך, 2016: 56-57; גוברין, 2008), ואף להתגבר על הביקורת האישית שהוטחה נגדה.² צעדיה הראשונים בכתיבת המדור היו אומנם מהוססים (לנג, 2008: 509; הירדני, 2015: 50): "מי לא ילגלג? מי לא יצחק לי? מי לא ידינני לחובה? ומי יודע, אם גם לא יחרימוני?" (מדור 1), אך בהמשך רישומם לא חזר.

במאמר הנוכחי אבקש לתאר כמה היבטים של תרומה לביסוס העברית העולים מפרסום מדור האופנה. מטרתו העיקרית של המדור הייתה לדווח על התפתחויות ועדכונים מתחום האופנה, אך אגב הפרסום קיבלה העברית חיזוק למעמדה. בשנים שבהן פורסמו המדורים, העברית כשפה כתובה הלכה והתחזקה, אך מצב הדיבור העברי לא היה יציב דיו (אורנן, תשמ"ו; הרמתי, 1992: 89 ואילך; פרוכטמן ואלון, 1994: 36 ואילך; אפרתי, 2004: 27 ואילך). בתנאים כאלה, כל אופן של שימוש בשפה עשוי היה לתרום לביסוס מעמדה.

להלן יוצגו שני אופנים כאלה במדור האופנה, והם קשורים להיקף אוצר המילים ולדרך השימוש בו. האופן האחד הוא כיבוש תחומים שהעברית אינה נוכחת בהם מספיק, כלומר אוצר המילים העברי בהם אינו מלא. מדור האופנה הוא דוגמה לפריצת דרך בתחום זה. מונחי העיצוב והלבוש שהגיעו מאירופה ומצרפת אינם עבריים, וחמדה חשפה את קוראותיה לעולם העדכני, אך בעברית. להלן נבחן מבחר של שדות סמנטיים הקשורים לתחומים אלה ונבדוק באיזה אוצר מילים בחרה חמדה לתיאור הלבוש והעיצוב.

האופן האחר של תרומת מדור האופנה לביסוס השפה הוא אימוץ סגנון טבעי ומשוחרר בעברית. אחת הביקורות על סופרי ההשכלה, שפעלו בדור שלפני חמדה, הייתה אי-היכולת לתת ביטוי לקול הייחודי של הכותב, וכך מדגים זאת קלויזנר (1953: 43):

בכל הרומנים והסיפורים [...] אין למצוא אף פרח אחד זולת השושנה והחבצלת;
[...] בציריהם של מספרינו אלה אין שום אינדיווידואליות: כל בית מרווח ונאה

² בעיתון "הפועל הצעיר" גיליון 17 ביולי 1914: 14, כתב ברנר: "[...] וספור מאת חמדה בן-יהודה, המעיד, כי אם במשך ימי הפסקת עיתונה לא למדה הגברת מאומה, הנה גם שכח לא שכחה מאומה [...] בקיצור, עם קטן ושלם על אדמת האבות – ומשפחה קטנה אחת מלאת כח יצירה מפקחת על חיי רוחו בעתון שבועי שיתמיד להופיע בכל שבוע [...]". ברנר חתם בשם הספרותי גר (על חתימה זו ראו פרוכטמן ואלון, 1994: 83).

הוא 'ארמון בנוי לתלפיות' או 'בנוי כמו רמים' [...], מן הצבעים [...] רק שחור, אדום, ירוק ותכלת.

סופרי ההשכלה שאבו את כתיבתם מקורפוס מוגדר וקפוא, כי ביקשו להיות נאמנים לעברית הקלסית (פרוכטמן ואלון, 1994 : 15), אך מנגד לא יכלו לבטא את עולמם על כל גווניו (הרמתי 1992 : 183-185). סממן של שפה חיה הוא כתיבה משוחררת וטבעית, המאפשרת מבע של הקול הייחודי. במדור האופנה הקוראות של חמדה נחשפו לקול הייחודי שלה, וקיבלו המחשה כי העברית מסוגלת להיות כלי חי לביטוי עצמי ללא הגבלות. בחלקו השני של המאמר יוצג הסגנון הייחודי של חמדה באמצעות עמידה על הסוגלים הסגנוניים הבולטים בכתיבתה במדור.³

1. אוצר מילים עברי למונחי האופנה ולתחומים הקרובים לה

למדור האופנה של חמדה בן-יהודה תרומה בולטת בתחום אוצר המילים. העברית כובשת תחום נוסף ועדכני, וכדי לממש זאת כהלכה על חמדה למצוא אוצר מילים מתאים ולספק לקוראותיה סקירות מלאות בעברית. בשנת 1904, השנה שבה החלו המדורים להופיע, המונח הרווח לציון האופנה היה **מודה** (mode). למשל, בעיתון "הצופה" מתאריך 4 במאי 1904 (עמ' 3) מובא הציטוט להלן המתייחס להשפעת המודה על עולם המסחר: "הצורך בסחורות משי [...] תלוי תמיד בחליפות ה**מודה**; אם ה**מודה** הבאה מפריז תדרוש לפאר את כבעי הנשים במשי, אז תרבה הדרישה". גם בעיתון "הצפירה" מתאריך 4 ביולי 1905 (עמ' 2) מובאת ההערה הזאת: "כמנהג גוברין שאינם הולכים עוד אחרי ה**מודה** מפני שהם יודעים שה**מודה** רודפת אחריהם". אליעזר בן-יהודה הציע את החלופה העברית **אופנה** (סיוון, תשכ"א: ע), שמשמעותה האופן שמתקבלים מנהגי הלבושים והתכשיטים (מילון בן-יהודה, הערך **אפנה**). חמדה השתמשה במילה החדשה ככותרת למדורה החדש, והרחיבה בכך את החשיפה למילה הטרירה. שנים אחדות לאחר מכן, ניתן לראות ניצנים ראשוניים של שימוש במילה זו בעיתונים שאינם שייכים למשפחת בן-יהודה. בעיתון "המצפה (קרקוב)", בגיליון 18 במרץ 1910 (עמ' 2), הכותב ישעיהו פוכס משלב בסיפורו את המשפט שלהלן, והוא כולל בו את המילה **אופנה**: "קשט את חנותו מבית ומחוץ [...] והציב שמשה גדולה לראוה על פי **אפנה** לברבית". באופן דומה, בעיתון "אחדות" מתאריך 7 באוגוסט 1910 (עמ' 19)

³ חמדה פרסמה גם סיפורים. ניתוח של המוטיבים בכתיבתה הספרותית אפשר למצוא אצל ברלוביץ (1979) : 302-368, ואצל גרין (2006) : 17-23.

מופיעה מודעת פרסומת מטעם בית מלאכה אומנותי לציור, וגם שם נכללת המילה החדשה: "[...] עבודה חדישה לפי **אפנה** אירופית. מתקבלות עבודות גם מחוץ לירושלים".

למדור האופנה חמדה קוראת **פרק**: "העתוננים הגדולים שבאים אלינו מעיר מולדת האפנה [...]. לא ישמיטו את **פרק** האפנה מתוכם" (מדור 6). ומה באשר למילה **מדור**? מילה זו, משמעותה הבסיסית 'מקום מגורים' (מילון בן-יהודה, הערך **מדור**), והיא הושאלה גם ליחלק של ספר, כפי שאפשר לראות בכתבה הסוקרת ספר חדש בעיתון "הצפירה" מתאריך 8 בספטמבר 1905 (עמ' 4): "מן המחלקה החמישית מתחילים ספורים [...]. שעל פי אריכותם וסגנונם [...]. נקצב להם **מדור** מיוחד". מאוחר יותר, משמעות המילה אף הורחבה ליפינה קבועה בעיתון, וכעבור כעשרים שנה מופיעות הכותרות **מדור האשה** בעיתון "הארץ" החל מ-7 בספטמבר 1923, ו**מדור הספורט** בעיתון "דואר היום" החל מ-8 בפברואר 1926. עם זאת, במילון בן-יהודה בערך **מדור** לא צוינה המשמעות 'פינה קבועה בעיתון', וזה עשוי ללמד שהיא לא הבשילה למעמד לקסיקלי,⁴ והייתה נחשבת מטפורה חיה, ועל כן לא הייתה בשימוש נפוץ. ב"מילון חדש" (אבן שושן) מהדורת 1947 כבר מוזכרת המשמעות הנדונה.

1.1 צבעים

אוצר המילים של עולם העיצוב והאופנה מזמן שימוש רב בשמות הצבעים. השם הכללי שחמדה מקפידה להשתמש בו הוא **גון** או **גונים** (מלשון חכמים), וכמעט לא נראה בכתיבתה את המונח המקראי **צבעים**. חיפוש במאגר "עיתונות עברית היסטורית" (אתר הספרייה הלאומית) בין השנים 1890 ל-1910 מראה את הנתונים באשר לשימוש הרווח בכל אחד מן המונחים (מספר ההיקרויות מופיע בסוגריים), ואלה הם:

צבע (6572) לעומת גון (פחות מ-751)⁵

צבעים (1733) לעומת גונים (163)

⁴ משמעות חדשה של מילה עוברת תהליך מדורג עד להגעתה למעמד לקסיקלי, מעמד שבו היא מתועדת באופן רשמי במילונים. בתחילת הדרך משמעות חדשה עשויה להיתפס כמטפורה חיה, ואז היא שייכת לתחום הרטוריקה והסגנון, והמילונאים לא יכללו אותה במילונים. כאשר המטפורה נשחקת מהשימוש המרובה, היא נוטה לקבל מעמד לקסיקלי במילונים. תיאור של שלבים מרכזיים בתהליך, עם הפניות, אפשר למצוא אצל רביב, תשפ"א: 30.

⁵ לעיתים תוצאות החיפוש כוללות מילים עם כתיב דומה (למשל **גון**), ולכן התוצאה המלאה תהיה פחות מ-751.

מן הנתונים עולה שהמונח **צבע/צבעים** נפוץ באופן משמעותי יותר ממונח **גון/גונים**, ועל כן אימוץ המונח האחרון בידי חמדה מעורר תהייה. התהייה אף גוברת לנוכח העדפתה את לשון המקרא, כפי שיתואר בהמשך. אפשר שהמפתח להבנה נמצא בהערה במילון בן-יהודה לערך **צבע** (כרך 11 : 5367), ועל פיה משמעות המונח אינה מבוררת כל צורכה. נטען שם שיייתכן ש**צבע** קשור לשלל המלחמה (המונח מופיע בכמה ביטויים מקראיים ספורים כמו: "שלל צבעים" שופטים ה, ל; "עית צבוע" ירמיה יב, ט), ואילו המשמעות המוכרת בימינו החלה רק בלשון חכמים.⁶ מכל מקום, כאשר חמדה נזקקת לגוון את הניסוח היא נוקטת בשני המונחים: "האריג [...] המגון בצבעים רבים" (מדור 23).

בעולם העיצוב אי-אפשר להסתפק בצבעים הבסיסיים, ועל חמדה לשקף לקוראות באופן ססגוני ומלא את קשת הצבעים. הגיוונים השכיחים הם חיזוק הצבע כלפי הגוון הטהור והעז או דילולו כלפי הגוון הבהיר, והיא משתמשת לשם כך במונחים הקוטביים **עמוק** לעומת **פתוח**. צבע עם גיוון פתוח הוא צבע בהיר: "לובשים [...] נעלים שחורים ללבוש לבן או גון אחר פתוח, ולהפך נעלים לבנים ללבוש שחור (מדור 1)".⁷ על פי המובאה, יש ליצור ניגודיות בין צבעי הבגד והנעליים, וכאשר הבגדים בהירים ("גון פתוח") ראוי שהנעליים תהיינה כהות, ולהפך. כמו כן, בימים בהירים משתמשים "בשמלות וכובעים קלים, מהגונים היתר בהירים והיתר פתוחים" (מדור 13). בקוטב השני קיים הגיוון הטהור והעז, למשל: "נעלי תכלת עמוקה" (מדור 1). השימוש במונח **עמוק** לציון צבע טהור ועז מצוי במקורות בלשון חכמים: "איזהו אדמדם שבאדומים? זה זהורית עמוקה" (ירושלמי, סוכה, ג, ו). ציטוט אחר משלים את ההסבר ומדגיש שצבע טהור אינו מעורבב: "ואי-זהו אדמדם שבאדומים? כזהורית יפה שבים [...] ואין בהן מראה פתוך [מעורב בצבע אחר]"⁸ (תוספתא נגעים א, ה). השימוש במונח **פתוח** לציון צבע עם גיוון בהיר מצוי אף הוא במקורות, אך בכתיב שונה במעט. בציטוטים שלהלן יש תיאור מראה של נגע פתוך שצבעו אדום בהיר: "והפתוך [...] כדם המזוג בחלב" (ספרא, נגעים, ב, א); [...] שאין הנגע לבן חלק אלא פתוך ומעורב בשתי מראות, לובן ואדום" (רש"י ויקרא יג, יט); "והמראה הזה שהוא מעורב מן לבנונית

⁶ יש לציין כי בגוף המילון מובאת המשמעות המוכרת ("הגון שהדבר נראה לעיניים"), וכן מובאת משמעות זו במילון בי די בי, 1907 ("dye") ובמילון קליינס, 1993 ("colour").

⁷ ציטוט נוסף מעיתון "הצב" (אף הוא יצא לאור על ידי משפחת בן-יהודה) עשוי להמחיש כי הגיוון הפתוח הינו בהיר: "לגברת זו היו עינים תכלת פתוח עובר לאפור" (שם, 13 במאי, 1912), כלומר תכלת בהיר הנוטה לאפור.

⁸ ראו פירוט בהמשך על המילה פתוך.

ומעט אודם הוא הנקרא **פתוך**" (רמב"ם משנה תורה, ספר טהרה, הלכות טומאת צרעת א, ז). בציטוט שלהלן יש תיאור של צבע שחור מלא לעומת שחור המעורב עם לבן: "מי שאחת מעיניו משונה מחברתה [...] במראה, כגון שהייתה אחת שחורה ואחת **פתוכה**" (רמב"ם משנה תורה, ספר עבודה, הלכות ביאת המקדש ח, ו). השורש **פת"ך** משמעותו 'ערבוב' (מילון יסטרוב, 1903; מילון מלמד, תשנ"ב), ומקורו בארמית (מילון בן-יהודה, הערך **פת"ך**). כאשר הוא מופיע בהקשר של צבעי נגעים הוא מסמן צבע בהיר, אך בהקשרים שונים הוא מסמן ערבוב בין חומרים שונים.⁹ למונח המיוחד של חמדה (**פתוח**) אין אזכור במילון בן-יהודה, וכן הוא לא מוזכר ב"מילון המילים האובדות" של אורן. חיפוש במאגרי העיתונות בני אותה תקופה העלה, שבהקשרים של ערבוב צבעים יש שימוש במונח **פתוך/פתוכים**,¹⁰ ולא במונח **פתוח**. אפשר שמדובר בניסיון של חמדה לטבוע מילה עברית הדומה למילה הארמית שבמקורות,¹¹ עם חד-משמעיות כלפי הגוון הבהיר.

כדי לתאר ניגוד בין צבע הרקע של הבגד לצבעי הקישוט חמדה משתמשת במונח **שדה**:¹² "האריג היתר מקובל בחרף זה הוא ה'סירגי' המגון בצבעים רבים על **שדה** שחור" (מדור 23) או "**שדה** תכלת עם שרטוטים שחורים" (מדור 20). כמה שמות של צבעים בסיסיים קיימים ברבדים ההיסטוריים של העברית, וחמדה משתמשת בהם. מרובד לשון המקרא אנו מוצאים ברישומיה את **אדום**, **צהוב**, **ירוק**, **שחור** ו**לבן**. לחלקם היא נתנה גם תת-גוונים באמצעות צירופי מילים. בחלק מן הצירופים צבע הבסיס נזכר בגוף הביטוי כמו: "אדום עתיק" (מדור 13), ולעיתים הוא כלל אינו נזכר: "תות צרפתי" (מדור 9), וברור שהכוונה לאחד מגוני האדום. צבע **החום** המקראי - טבעו אינו ברור (קלויזנר, 1953: 43), ואולי בשל כך אינו מופיע במדור.

⁹ כגון אש ושלג, אש ומים, דבש וחלב (על פי חיפוש באתר "מאגרים", האקדמיה ללשון העברית).

¹⁰ לעיתים הכותבים משתמשים במונח לציון ערבוב כלפי הגוון הבהיר, כמו בעיתון "השילוח" 1 בספט' 1914, עמ' 22: "ישם באופק נעשים שלשת הצבעים הללו: השחור, התכלת והלובן- **פתוכים** ומעורבבים יחד [...]", ולעיתים ערבוב כהה, כמו בעיתון "מוריה" 27 בינואר 1911: "[...] ועגילי תכלת **פתוכה** בשחור מסביב להן".

¹¹ יש דוגמות נוספות לטביעת מילים עבריות בדומה לצליל של מילים זרות, על ידי משפחת בן-יהודה: **מברשה** (מברשת) בדומה לשורש הערבי ברי"ש או ל-brush; **בובה** כמו בובו בערבית (סיוון, תשכ"א); אווירון כמו avion בצרפתית (גדיש, 2010).

¹² המילה **רקע** במונח של background היא חידוש של ביאליק (אבניאון: "יום העברית: בן-יהודה לא עשה את זה לבד" (ללא שנה) נדלה מתוך האתר www.milononline.net בתאריך מרץ, 2021). במילון בן-יהודה, בכרך יד (שיצא לאור ארבעה עשורים לאחר פרסום מדור האופנה), המילה **רקע** מובאת בציון: "ינוהגת המילה בספרות ובדיבור במשמ[עות] שטח שמבעד לדברים ולמאורעות, background". המילה משויכת שם לרובד העברי הבתר-תלמודי.

תחתיו מביאה חמדה כמה אפשרויות כמו "גון הכהוה" (כלומר צבע הקפה, מדור 23), "אגוזי" (מדור 13), "ערמוני עמוק" (מדור 9) או "ערמוני פתוח" (מדור 13).

צבע **התכלת** קיבל בלשון חז"ל גם גוון קרוב לירוק (מילון בן-יהודה). חמדה נותנת לו שפע של גוונים: "תכלת השמים" (מדור 1), "תכלת היס" (מדור 9), "תכלת פתוח" (מדור 8), "תכלת עמוקה" (מדור 1) ו"תכלת עבר" (על משקל "אדום עתיק", מדור 13).

גם שמות של צבעים שהתחדשו בתקופתה נזכרו על ידי חמדה. הצבע **האפור** שקיבל את שמו על ידי אליעזר בן זוגה,¹³ מופיע בכמה מדורים (למשל, מדור 1) ואף קיבל גיוון נוסף בעזרת הצירוף "אפור עמוק" (מדור 18). חידוש נוסף שלו הוא הצבע **הוורוד**¹⁴ (מדור 5) וגם הוא זכה לקבל גיוון חדש בשם "ורוד חזק" (מדור 20). בן-יהודה חידש אף את הצבע **אַכס** במשמעות brown (חום) הנוטה לשחור,¹⁵ כלומר חום כהה, אך הוא לא השתרש, וגם במדורי האופנה השם אינו מופיע. פינס חידש את צבע **הסגול**,¹⁶ והוא נזכר בין היתר במדור 19. דוד ילין הציע בעיתון "הצבי", בשמו ובשם זאב יעבץ, את הצבעים **כחול וכתום**.¹⁷ שני הצבעים אינם נמצאים במדורי האופנה בשמות אלה, אך הם נוכחים בשמות אחרים. במקום **כחול** ניתן לראות את "תכלת עמוקה" (מדור 1), ובמקום **כתום** את "גון המשמש" (מדור 20). להעשרת מניפת הצבעים, חמדה משתמשת בביטויים "גון הקש" (מדור 13) ו"דבש הפרח רְזָדָה" (מדור 9) כגוונים צהובים-חומים.

¹³ השם **אפור** התחדש על ידי בן-יהודה במשקל הצבעים קטל על בסיס שם העצם **אָפֵר**. ראו סיוון, תשכ"א: ע, וכן מילון בן-יהודה ערך אָפֵר.

¹⁴ השם **ורוד** התחדש על ידי בן-יהודה במשקל הצבעים קטל על בסיס שם העצם **וּרְד**. ראו סיוון, תשכ"א: עה, וכן מילון בן-יהודה ערך וּרְד.

¹⁵ מילון בן-יהודה, הערך **אַכס**. החידוש מבוסס על הביטוי התלמודי "כלי חרס שנתאכמו פניו [...] (סוטה טז, ב). בן-יהודה צירף למילה את הסימן המעיד על קבלתה בקרב הדוברים. ראו גם סיוון, תשכ"א: ע. במילון אורנן (תשנ"ו) המילה אינה כלולה.

¹⁶ שלמון ודובנוב, תשע"ג, 6. על פי המחברים, השם ניתן בעקבות פירוש רש"י לשם הצמח **סיגל** (או סיגלי) הנזכר בתלמוד הבבלי (ברכות מג, ב): "סיגלי – ויול"ש בלעז".

¹⁷ עיתון "הצבי", יא בסיוון, תרמ"ז, 3 ביוני 1887. ילין מסביר שהשם **כתום** נגזר משם העצם **כתם** (זהב) ויש לו אף הטיה בערבית כצבע החלמון, והוא בצבע הכתום. **הכחול** הוא כצבע **הספיר**, ויש לו הטיה בערבית כחל לציון צבע השמים. ראו גם סיוון, תשל"ג: כד.

1.2 פריטי לבוש

גם פריטי הלבוש המעוצב זוכים למקום של כבוד במדור העברי. הלבוש המרכזי הוא **השמלה**, ולה כמה דגמים. שני דגמים הדומים זה לזה הם **שמלה-מחוך** ו**שמלה-קיסרית**: "**השמלה-מחוך** כמו **השמלה-קיסרית** עושים ארוכה מאד מלפנים, גם מאחור" (מדור 16). נוסף על אלו אנו מוצאים את **שמלת חִטָּט** ו**שמלת הליכה** (מדור 10). אפשר ש**שמלת הליכה** היא כינוי אחר ל**שמלה דורכת** שמתוארת כך: "ועושים **שמלה-דורכת** קצרה מסביב הנחה מאד לעבודה, להליכה, לטיולים, גם בבית" (מדור 16), ובהמשך: "זו שמלת הרחוב [...] יכלים לעשות בה גם סיורים. שמלה זו עשויה כלה קמטים גסים תפורים במכונה מן המתן עד שליש הגוף או עד מחציתו" (מדור 18). אף לחלקי השמלה יש שמות. חמדה מזכירה את המונח הכפול **גזרון-חליקה** (מדור 11), ותיאורו מופיע בהערה שבשולי המדור: "חלק השמלה מהמתן ולמעלה". המונח **חליקה** מוכר וידוע, ונמצא במילונים. במילון בן-יהודה (בערך **חליקה**) מובא שהיא "חלוק קטן, עליון, שילבשו מעל להבגדים, בפרט הנשים", וכן במילון של אורנן. לעומת זאת, המונח **גזרון** אינו מופיע במילון בן-יהודה ובמילון אורנן, ואינו מופיע בעיתוני התקופה האחרים בין השנים 1890-1910.¹⁸ העובדה שחמדה הוסיפה ביאור למונח בשולי המדור, בשונה ממקרים רבים אחרים, עשויה ללמד שזו מילה ניסיונית, ואולי היא פרי ההמצאה של חמדה. בצידי החלק העליון של השמלה יש שני שרוולים והם נקראים **בתי זרוע** (מדור 10) ולעיתים מכונים **שרבולים** (מדור 18).¹⁹ בתי הזרוע מסתיימים בחלק מהעיצובים ב"גִדוֹן קטן או בִּגְדוֹן יתר גדול או בִּגְדוֹן ארוך המקבל צורת חצי בית זרוע" (מדור 10). אם בתי הזרוע רחבים, הם יהיו "מחוזקים בִּגְדוֹן חפות לאחור" (מדור 16). על פי המובאות, הִגְדוֹן²⁰ הוא מעין חפת בקצה השרוול, ותפקידו להחזיק את השרוול. קצה השמלה, השוליים שלה, מקבלים את הכינוי **שפתי השמלה** (מדור 15).

על השמלה אפשר ללבוש מעיל או עליונית מכמה סוגים. בשונה מהרשימות הקודמות, כאן המאבק במילים זרות לא צלח במלואו, והתיאורים משולבים בשמות לועזיים. המפואר מבין לבושים אלה הוא מעיל מסוג "**פלתו** – [העשוין] שלשה רבעים,

¹⁸ על פי חיפוש במאגר "עיתונות יהודית היסטורית" (אתר הספרייה הלאומית).

¹⁹ במילון בן-יהודה בערך **שָׂרְבֹל**, כתוב שהמילה נראית שאולה משפות אחרות. הביטוי **בית זרוע** מקורו בלשון הביניים.

²⁰ מילה זו אינה מופיעה במילון בן-יהודה ולא במילון אורנן, תשנ"ו.

רחב מאד, עוטף ומשתלשל [...] המעיל הזה יהיה נהוג בכל תלבשת של פאר גדול" (מדור 9). מעיל אחר הוא "כריק – [העשוי] בצורת קפס עגול או בצורת רדיד [...] מצמר שחור" (מדור 9). **קֶפֶשׁ** היא מילה תלמודית שמשמעותה בגד העוטה את הכתפיים (מילון בן-יהודה), מעין גלימה, וכאן הקוראת נחשפת למונח העברי מהמקורות המקביל למונח האופנתי הלועזי. מעילים קלילים יותר הם סוגים של **יעקובית**: "יעקובית ארוכה" (מדור 7), "יעקובית קטנה" ו"יעקובית צורת לואי י"ה" (מדור 11). המונח **יעקובית** הוא תרגום עממי למילה הצרפתית ז'קט (jaquette), ואין לו מעמד לקסיקלי (למשל, הוא לא נכלל במילון בן-יהודה). עליוניות נוספות הן ה**בולירו** (מדור 9), ה**ירכית**²¹ בעלת הסיומת הרחבה: "השמלה צרה מלמעלה ותופשת ה**ירכית** מקמטה או מקבצה" (מדור 10), או ה**של**: "לובשים כעת של מלמלה דקה משני גונים מתאימים זה על גב זה" (מדור 26). מתחת ליעקובית ניתן ללבוש מעין אפודה-נסט הנקראת על פי חידושו של בן-יהודה **חזיה** (מדור 7),²² ובמילונו מוסבר שהיא "בגד קצר בלי בתי זרוע על החזה, vest".

בגדים אחרים נזכרים באופן נקודתי במקומות אחדים. אחד מהם הוא ה**מכנס**, אך מבחינה תרבותית-חברתית אסור עדיין להזכיר את שמו במפורש: "שנה זו היא שנת המאה להמצאת ה**מכנס**... אני מפחדת לאמר [...] אולי פעם אחרת; עוד החגיגה לא נועדה" (מדור 2). עם זאת, במדור 27 שנכתב כעבור שבע שנים, מברשת חמדה, כי "הופיעה והתפרסמה שמלה חדשה שנקראת 'שמלה-**מכנסים**' [...] ונראים דרך הפתיחות ה**מכנסים**". בגד נוסף שהיא מזכירה הוא ה**לבנים**, והיא מעדכנת ש"החלו מחדש לעשות **לבנים** רקומים" (מדור 17).

1.3 בעלי מקצוע

בעלי מקצוע הקשורים לאופנה במישרין או בעקיפין נזכרים בכמה מקומות במדור. חלקם לקוחים מרבדים קדומים של השפה, וחלקם עדכניים בשל ההתפתחות הטכנולוגית.

²¹ מחידושי שלונסקי (על פי אבניאון (מילון מקוון)).

²² הרחבה על חידוש זה ניתן לראות אצל סיוון, תשל"ג: 101.

השמות העבריים ליוצרי הבגדים קיימים בעברית של לשון חכמים: **חייט** ו**תפּר**.²³ בלשון ימי הביניים הוסב **התפּר** לצורת הבינוני **תופר** (מילון בן-יהודה, הערך **תופר**). **החייטים** וה**חייטות** נזכרים במדור אגב ציון העובדה שביכולתם להתמודד עם אתגרים שונים שמציבה האופנה: "**החייטים** וה**חייטות** המומחים [ממציאים] שם המצאות חדשות בנוגע להכפתורים" (מדור 16). גם **התופרות** מתמודדת עם אתגרי האופנה: "האפנה החדשה מכבידה מאד על **התופרות**, ו**חייטה** טובה תוכל לתפור במשך שבוע ימים שמלה אחת" (מדור 13).

התפתחות טכנולוגיית הצילום הולידה מקצוע חדש המשרת את האופנה, והוא כולל צילום, תיעוד ופרסום של התלבושות. בן-יהודה טבע עבורו את המונח **צייר אור** (סיוון, תשכ"א: פז; אורנן, תשנ"ו, הערך **צייר אור**), ובימינו **צלם**. לתוצר של צייר האור, לתמונה, יש שם עברי מוגדר, כחלק מהחידוש של בן-יהודה: "הסגולה המיוחדת של **ציור אור** על נייר פּהת היא שהציור משתמר זמן רב" (מדור 6). על טיבו של הנייר הנזכר בציטוט אפשר ללמוד מההערה הזאת: "התמונות [...] מפליאות [...], בפרט התמונות אשר יעשה על נייר פּהת (לא מבריק)²⁴ יפות מאוד" (שם). מעבר לאיכות הנייר, טיב התמונה תלוי גם בתנוחת העמידה ואף במינון האור: "צִיֵר האור] יוסיף לזה עצה טובה, איך לעמד ואנה להביט, יחפיר אור, יוסיף צל או להפך" (שם).

בית המסחר שבו מפיצים את פריטי האופנה הוא **החנות** (מדור 19). בעל בית המסחר הוא **חנווני**: "בנוגע ל**חנונים** כלם מתחרים זה בזה, וכלם על פי האפנה מבלי יוצא מהכלל" (מדור 26). כדי להגיע למדפים ולבחור, "הקונים והקונות [יכולים] לגשת להשלחות [ו]עליהם תהיה הסחורה ערוכה בסדר מין למינהו" (מדור 19). לעיתים יש שם הזדמנויות: "אוכל ליעץ להקוראות הנחמדות להשתמש ב**הזדמנות** הטובה של מכירה כללית ב**החנות** הגדולה של אלחסיד בהשוק החדש" (שם). ההזדמנות מתבטאת בכך ש"סחורות החנות [...] תמכרנה **בזול** גדול [...] ימכרו ב**הנחה** גדולה" (שם).

1.4 עונות ואירועים

עולם העיצוב והביגוד קשור בקשר הדוק לעונות השנה ולאירועים תקופתיים בחיי האדם, ואוצר המילים העברי מספק את הדרוש לתיאורים אלה. חמדה, שגדלה

²³ השורש תפּר הינו מקראי, אך צורת בעל המקצוע מלשון חכמים (מילון בן-יהודה, הערך **תפּר**).
²⁴ המונח **נייר פּהת** אינו מופיע במילון בן-יהודה, וגם בעיתוני התקופה בין השנים 1890-1910 לא מצאתי לו מופע, על פי חיפוש במאגר "עיתונות יהודית היסטורית" (הספרייה הלאומית).

באירופה הקרה, מגדירה את האביב הישראלי כעונה הנמשכת חצי שנה: "ששה חודשים יארך האביב שלנו, **אביב-חרף** בחודשי כסליו, טבת, שבט, ו**אביב-קיץ** באדר, ניסן, אייר" (מדור 13). האביב משנה את עיצוב השמלה: "אין כל ספק שלעת האביב ירחיבו השמלה גם למעלה יתר ויתר" (מדור 12). עונת הקיץ, אחד המאפיינים שלה הוא החום הכבד: "בימים האחרונים התחזק החם מאד בארצנו" (מדור 9), וגם כאן יש צורך בשינוי בביגוד: "דבר אחד נוכל לקבל בלי כל פקפוק, זה בתי הזרוע הקצרים, כי זה מאד מתאים עם החם העז של הקיץ שלנו" (מדור 14). לקראת הסתיו הקריר סוג הבד של השמלה משתנה, וכבר מכינים גם את המעילים: "השינוי הגדול הזה יראה מקום בהמעילים ובשמלות צמר אשר תלבשנה הנשים הרבה בימי הסתו הבא לקראתנו" (מדור 7). בחורף, על אף שבני האדם יותר ספונים בבית, עדיין יש ביקוש לעיצוב: "ובודאי שאלו כבר נשים לעצמן: מה תהיה האפנה החרף הזה?" (מדור 9).

אירועים חברתיים ומשפחתיים הם נקודות שיא של האופנה. אירוע חברתי מרכזי בפריז הוא האופרה, ושם נקבעות הרבה מוסכמות אופנתיות: "האופירה הגדולה בפריז נפתחה והעונה החלה, וחקי האפנה טבעו את חותמם" (מדור 21). אירועים חברתיים בעלי אופי מקומי הם התכנסויות בבתי התיאטרון הנקראים כאן **בתי חזיון** (אורן, תשנ"ו ומילון בן-יהודה, הערך **בית חזיון**): "בהיות שהרבו בזמן האחרון להציג חזיונות מזמן המלכים [הצרפתיים], פעל יפי התלבשות ההן על עין מבקרי או מבקרות **בתי החזיון**, [...] נשים עשירות ומיחסות [...] התחילו ללבוש ככה" (מדור 14). במשפחה, אירוע מרכזי הוא החתונה, וגם לו יש הכתבה אופנתית: "בפריז כפי הנראה עתה עונת החתונות, מדי יום ביומו מזכירים חתונה פלונית או אלמונית והתלבשות היפות שנראו שם" (מדור 8).

לסיכום, השדות הסמנטיים שנסקרו עד כה ממחישים כי חמדה השכילה לשלב בין המונחים הקיימים ברובדי העברית הקדומים לבין מונחים שהתחדשו בתקופתה, וניסחה תיאורים סגוניים של עיצוב ואופנה. במקרים אחדים (פריטי לבוש) היא השתמשה במונחים זרים, אך מקומה של העברית נוכח בעוצמה ומראה את פוטנציאל חיות ההבעה העברית.

2. סוגלים סגוניים בכתיבתה של חמדה בן-יהודה במדור האופנה

סממן אחר של שפה חיה הוא פיתוח סגנון כתיבה אישי. ברלוביץ (2009), בתארה את חייה ופועלה של חמדה בן-יהודה, מדגישה כי סגנונה היה שונה מן המקובל בעיתונות

דאז. בעיתונים היו מדווחים על חדשות העולם בשפה מליצית וגבוהה, ואילו חמדה השתמשה בשפה פשוטה וכתבה בעיתונים על נושאים יומיומיים. לכתיבה מסוג זה יש יכולת לחזק את מעמד העברית כשפה שאפשר לקיים בה ערוצי תקשורת של חיים שגרתיים ויום-יומיים.

ככלל, כדי לתאר סגנון של כתיבה יש להתבסס על תכונות לשוניות שכיחות שמקבלות אצל הכותבים העדפה על פני דרכי מבע אחרות (קדרי, 1981: 14; ליץ ושורט, 1983: 42-46). התכונות הלשוניות יכולות להיות אמצעים רטוריים, דימויים, מבנים תחביריים, אורך המשפט, אוצר מילים, העדפות מילוניות, צירופי מילים או רכיבים מורפולוגיים. חזרה מרובה על מרכיב לשוני כזה נקראת סוגל סגנוני (אנקוויסט, 1964: 42). בסעיפים להלן יתוארו סוגלים סגנוניים שונים בכתיבתה של חמדה בן-יהודה מתוך מדורי האופנה שפרסמה (ההדגשות בציטוטים אינן במקור).

2.1 רטוריקה של שפה סמכותית ביחס לאופנה

סוגל סגנוני בולט בכתיבה של חמדה קשור לרטוריקה ולדימויים שהיא מייחסת לאופנה. היא רואה בעולם העיצוב והאופנה גורם סמכותי המכתיב לא רק את דרכי הלבוש, אלא אף את התפיסות על מעמד האישה,²⁵ ומעודדת את קוראותיה להיענות ל"מלה האחרונה" (מדור 16) שלה. היא מתארת את סמכות האופנה בעזרת קבוצת מילים משדה סמנטי של נותני פקודה או של אדונים ועבדים. אחת הדוגמות לכך היא שימוש בהטיות שונות של השורש צו"י, הממחישות שהאופנה היא כוח שיכול לצוות: "האפנה בזמננו מצווה לנשים לא רק בנוגע לתלבשתן [...] אלא מתערבת גם בלימודן והתפתחותן" (מדור 3). תופרת השמלות תיחשב תופרת טובה אם היא פועלת "למלא אחרי כל מצוות האפנה" (מדור 13). מי הוא הכוח המצווה? בחלק מן המקרים מדובר בנשים בנות האצולה: "להמלכה אלכסנדרה טעם דק [...] ונהיתה גם היא להכח המצווה שבאפנה". מהציטוט עולה שהלבוש של בנות המעמד הגבוה משמש כמושא לחיקוי לשאר המעמדות, וחלק מהמגמות האופנתיות נקבעות בדרך זו.

תכתיבי האופנה מתוארים גם כחוק שאי-אפשר להמירו: "חוק שלא יעבור לכל האריגים [...] הכל מחויב להיות משורטט באלכסון" (מדור 23), וגם: "רק חק אחד שולט בכל [...] הכל לפי גון השמלה" (מדור 22). מילה נרדפת אחרת לחוק היא

²⁵ ראו בהמשך הפסקה את הציטוט מתוך מדור 3.

הפקודה: "הגזרון ממש לפי הגוף [...] – זו הפקודה האחרונה" (מדור 12), וכן: "האפנה האחרונה פוקדת ללבוש [...]" (מדור 8). לפעמים הכוחות הפוקדים של האופנה נלחמים זה בזה, ואין צד ברור שמכריע: "בתי הזרוע הקצרים והארוכים עודם נלחמים, ואינו ידוע מי את מי ינצח" (מדור 20); ויש גם מאבקים עם הכרעה: "עוד לפני ימים אחדים היתה המלה האחרונה של האפנה ה"שמלה-מחוך" והנה באה ה"שמלה-קיסרית" [...]. עמדה לפניו בשורה הראשונה" (מדור 16).

נקודת השיא של תיאור הסמכותיות מגיעה באחת החתימות למדור שלה, שבה חמדה נותנת לעצמה את הכינוי "עבד האפנה" (מדור 16). ומה עושה העבד? ומיהו האדון? התשובות ניתנות בציטוט הזה: "העולם כולו הולך וכורע ברך לפני היפי וההדר הצרפתי" (מדור 14). סדרת הציטוטים ממחישה את המעמד הטוטלי שיש לאופנה בחייה האישיים של חמדה, והיא מנסה להעביר את המסר הזה לנמענות שלה באמצעות מגוון של מטפורות. המטפורות לקוחות מעולם של סמכות מצווה ופוקדת, שיש לה נתינים הסרים למרותה. הנתינים עשויים להיות אף חסרי כל מעמד כמו העבד הכורע ברך.

2.2 שימוש במגבירים של העצמה

המגבירים הם מילים שיש בהן ביטוי של עוצמה כמו: נפלא, עצום וחזק (ניר, 1978: 70). מילים אלה יוצרות קולניות או הגזמה, ומטרתן הרטורית לחזק את העירור הרגשי של הנמענים וליצור יותר עניין וסקרנות (לוי, 2005: 63). בכתיבתה של חמדה העירור הרגשי נפוץ,²⁶ התיאורים של עיצוב הלבוש מקבלים סגנונות רגשית, וזה מבטיח שקהל היעד לא יישאר אדיש. אחת ממילות ההגברה המצויות אצלה היא **אמת**. כך למשל, היא מדווחת לקוראותיה על אירוע מכירות עירוני ראשון מסוגו ומייקרת אותו באמצעות מילת ההגברה. בכך היא מאיצה בהן להשתתף בו: "זו מכירה כללית **אמתית** הראשונה בעירנו" (מדור 19). במקומות אחרים היא קוראת לאישה אופנתית "מלכה **אמתית**" (מדור 14), או נותנת לצלם האופנה את התארים "מצטיין **באמת** [...]" אומן **אמתית**" (מדור 6). אותה נימה היא נוקטת גם במילה **ממש**. ברצותה לתאר את מחדלי עיתוני האופנה הגדולים היא כותבת: "במקום דברים **ממשיים** [...]", מתארים לנו איזו

²⁶ ברלוביץ (1979: 332) מתייחסת למגמתו של בן-יהודה להחייאת ה"סגנון הרגשי". היא כותבת: "ידעו חיי הגולה את ביטויים באמצעות הסגנון השכלתני הקר והיבש, ואילו הסגנון הרגשי שהוא ניגוד גמור לו, עתיד לבטא את חיי ארץ-ישראל". היא מתארת שהסגנון הרגשי כולל בעיקר את תיאורי הטבע והאהבה, אך ניכר שחמדה משלבת גם סגנון רגשי עז.

תלבשת לרכיבה על עגלה" (מדור 6). המילה **פלא** כשם תואר משמשת אף היא להגברת הרושם. כך היא מחווה את דעתה על צילומי אופנה: "התמונות **מפליאות** את כל רואיהן" (מדור 6), וגם: "כל תמונה **מפליאה** אותי, כל אישה מצירה בתלבשת כזאת – מלכה **אמיתית**" (מדור 14).

תחושת ההעצמה מועברת גם באמצעים אחרים. במקרים אחדים התיאורים כוללים סדרה רציפה של שמות תואר: "אנו שבות תמיד לאופנה ישנה זו [...] מפני שהיא **יפה, נחמדה, מלאה חן** ויש בה כל כך אשות!" (מדור 12), וגם: "השיבה [...] לזמן המלכים לואי הארבעה עשר, החמשה עשר, והששה עשר [...] היא **גמורה ומחלטה**" (מדור 14). במקרים אחרים היא משתמשת בהקצנה: "התלבושת נדמתה קדמונית **מימי אדם הראשון**" (מדור 16), או "עד שתצא התמונה **בתכלית השלמות**" (מדור 6). לעיתים ההגברה נעשית על ידי שיבוץ של ביטויי רגש עזים: "מה **אשתומם** לראות [...]!" (מדור 10).

2.3 שימוש במגבירים של יתרון, הפלגה או הנמכה

מגבירים אחרים המקנים לטקסט הד של העצמה הם מגבירים לשם הגבהה או הנמכה (לוי, 2005: 65). אלו מכונים גם מילות היתרון וההפלגה (ז'ואון-מוראוקה, 1993: 522 ואילך). מילות היתרון מציינות העצמה יחסית (**יותר מ-, מרובה מ-**), ומילות ההפלגה מציינות העצמה מוחלטת (**ביותר, מאוד**). בשונה מהן, למילות ההנמכה יש משמעות של הפחתה ומיתון (**פחות, שום, משולל**).

בהתייחסה להתאמה של הכובע לבגד, חמדה ממליצה לבחור בגווני הנוטים לבהירות מרובה, ומשתמשת במילות יתרון: "כובעים קלים מגונים **היתר** בהירים **היתר** פתוחים" (מדור 13). תלבושות עדכניות נקראות בפיה "התלבושיות **היתר** אחרונות" (מדור 10) וגם "הארג **היתר** חדש" (מדור 16). שפע האפשרויות האופנתיות יוצר בלבול, וכך היא משקפת מה מתחולל בתוכה: "**יתר** אני רואה [עיתוני אופנה] **יתר** אני מתבלבלת" (מדור 10). יש בניסוחיה גם הכפלה של מילת היתרון, להגברת התהודה: "לעת האביב ירחיבו השמלה גם למעלה **יתר ויתר**" (מדור 12), וגם: "השמלה [...] הולכת ומתרחבת **יתר ויתר**" (מדור 11). לעיתים ניסוחי היתרון בנויים במשפטים בעלי צלעות מנוגדות, ובהם יתרון אחד מופנה כלפי צד אחד והשני כלפי הצד המנוגד. למשל, אם השמלה עשויה מבד קליל, כך יש להשלים את קישוטיה: "השמלות **היתר קלות** טוב לפת בהקשונים **היתר כבדים**" (מדור 16). לגבי אופנת הילדים היא

מייעצת: "העצה היותר טובה לאמהות היא להלביש את הילדים באופן היותר פשוט" (מדור 15).

מגבירים בעלי עוצמה חזקה אף יותר הם מילות ההפלה. כאשר חמדה רוצה להודיע מהו הצבע השולט באופנה, היא משתמשת במילה **ביתר** (ביותר): "בנוגע להגונים, לובשים כעת כל הגונים, אך **ביתר** גון הכהה והסגול" (מדור 16), וכך גם היא מדווחת על ההרצאה המעניינת מבין כולן: "אך **ביתר** היתה מעניינת שיחת הקיסרית" (מדור 3). מילת הפלה אחרת היא **מאוד**. כובע הנוצות אהוב "מפני שזה [...] יפה, יפה **מאוד**" (מדור 2), אך כובע רחב שוליים אינו אהוב: "מעציב **מאד** [...] הכובעים הנם עוד יתר רחבים" (מדור 25).

כאשר העיצובים האופנתיים אינם לרוחה של חמדה היא לא תהסס להמעיט בערכם, ולשם כך היא נעזרת במגבירים מסוג הנמכה. יש שהבגד כולו אינו לרוחה: "שמלה מתקנה זו [מגרמניה] נוראה באמת ושלולה כל טעם, ומעולם הבריה המכוערה הזאת לא תעבר את גבול גרמניה" (מדור 12), ויש שרק חלק מהבגד: "איזה ריח זקנה נודף מבתי זרוע אלה, ונדמה לי: לא, לא נקבלם! **בשום אופן**" (מדור 10). לפעמים האכזבה היא כוללת: "**אין** חדש תחת השמש! האפנה החדשה ישנה מאד" (מדור 12). לחלק מהמגבירים מסוג ההנמכה יש נימה מתונה יותר. כך מתואר שינוי בעיצוב אם הוא מצומצם בהיקפו: "כל זה **פחות או יותר** דומה, **פחות או יותר** נבדל מאשר לבשנו במשך שתי שנים האחרונות" (מדור 10). כאשר השינוי מצומצם אף יותר, ההנמכה מנוסחת כך: "אין בימים האחרונים הרבה חדשות [...], **עוד פחות** יש חדושים בעולם האפנה" (מדור 6).

2.4 פנייה בגוף שני וראשון

מדור האופנה נועד ליצור קהילת קוראות. לחמדה חשובה הקרבה אליהן, והיא נוקטת בכמה אמצעים רטוריים לשם כך. דרך אחת היא הכללת המוען והנמען בגוף אחד, בלשון גוף ראשון רבים (גדיש, פרילוק ורוזנר, תשס"ג: 3): "**עלינו** לחשב מחשבות אדות התלבשת של הסתיו" (מדור 9). במילים אלה חמדה מוסרת לקוראותיה שהיא צריכה להתכוון לאופנת הסתיו, בדומה להן, ונותנת תחושה שהיא חלק מהקהילה. לקראת האביב היא מתרגשת עם כולן ופונה אליו בלשון האנשה בגוף שני: "לא את הטבע בלבד תלביש [...] אלא גם **אותנו**" (מדור 13). גם בעת מצוקה היא חלק מהן: "מי **מאתנו** לא התאוונה כמה וכמה פעמים ובצדק?" (מדור 7); "כמה **מוחנו** טרוד ועסוק כעת בשאלות

קשות" (מדור 13). כאשר האופנה משתנה, השינויים משפיעים על כולם: "לא יעשו יתר הכתפים ארוכות ונופלות, ושוב **נשוב** לכתפים טבעיות" (מדור 8), וגם: "**אנו** שבות תמיד לאופנה ישנה זו" (מדור 12).

לעיתים חמדה פונה אל קוראותיה בגוף שני, לשם יצירת קרבה של שיח ונוכחות (גדיש ועמיתים, תשס"ג: 3): "ומי **מאתכן**, קוראות נחמדות, אינה מכינה את עצמה [...]?" (מדור 13). כך היא גם פותחת את העדכון על השינוי האחרון באופנה: "**אודיעכן** כי הגזרון-חליקה הלך לעולמו ואיננו" (מדור 11). יש מקרים שבהם השיח המדומה מלווה במילים של משלב הדיבור, להגברת הקרבה: "לא **תאמיננה** לי, קוראותי, [...]" (מדור 10). כאשר צריך לתת עצה או שירות, היא לא תהסס, ומבליטה בדיבור את נוכחותה ונכונותה: "**הנני** נכונה למהר בעצתי **אתכן**, קוראותי הנחמדות" (מדור 13), "גם **אני** רוצה לשרת את קהל **קוראינו** ו**קוראותינו**" (מדור 6).

2.5 שימוש ברכיבים דקדוקיים של לשון המקרא

לשונה של חמדה כוללת מאפיינים דקדוקיים מקראיים. בעיתונים העבריים בתקופה זו קיים שימוש לא סדיר ולא עקיב במאפיינים הדקדוקיים המקראיים לעומת הבתר-מקראיים, אך אצל חמדה ניכר שימוש עקיב.

אחת הדוגמות לכך היא צורת הבינוני לנקבה כדוגמת **מתוקנת** לעומת **מתוקנה**. בלשון המקרא, שתי הסיומות (-ה, -ת) אפשריות ומקובלות, עם העדפה לסיומת -ת (ז'ואון-מוראוקה, 1993: 149). לעומת זאת, בלשון חכמים חל שינוי, וקיים שימוש גורף בסיומת -ת (שרביט, 2004: 51-52). חיפוש במאגר "לעיתונות יהודית היסטורית" (אתר הספרייה הלאומית) בין השנים 1890 עד 1910 מראה את השכיחויות בצורות הבינוני בכלל העיתונים (מספר ההיקרויות מופיע בסוגריים), ואלה הן:

מתוקנה (180) לעומת מתוקנת (479)

מיוחדה (4205) לעומת מיוחדת (6380)

מדויקה (99)/מדויקה (5) לעומת מדויקת (1356)/מדויקת (24)

אפשר להיווכח שהצורות עם סיומת -ת שכיחות באופן ניכר, אך מאידך לא ניתן לבטל את נוכחותה של הסיומת -ה. בכתיבתה של חמדה העדיפות הברורה היא לסגנון המקראי בסיומת -ה, בשונה מהמגמה בציבור הכללי: "ואלה שלושת עיקרי התלבושת **המתוקנה**" (מדור 4); "הסגולה **המיוחדת** של ציור אור" (מדור 6). כך גם בתיאור פריטי לבוש שונים: "השמלה צרה מלמעלה ותופשת הירכית **מקמטה** או **מקבצה**" (מדור 10);

"ועוד חדוש באפנה [...] בשמלה העליונה תעשה רק פתיחה **מכפתרה** בכפתורים" (מדור 4); "מטפחת כזו עשויה בטעם, **מקפלה** בצורת משלש" (מדור 7). על אלו יש להוסיף את משקל בעלי המקצוע קָטֵל בנקבה: "**חיטה**"²⁷ (מדור 13).

מרכיב נוסף שחמדה אימצה באופן סדיר קשור לכתוב. העיצור ש המקראי (למשל, שיבה) עבר שינוי, והחל מלשון חכמים יש שהוא נכתב ס' (למשל, סב).²⁸ התהליך החל כבר בלשון המשנה (סגל, 1980: 32), ואף במקרא ניתן למצוא חילופים (ז'ואון-מוראוקה, 1993: 29). בעיתונות העברית של השנים 1890 עד 1910 אנו מוצאים חוסר עקיבות, למשל בשורש תפ"ס לעומת תפ"ש. במדור האופנה הכתיב של שורש זה עקבי, לפי הדרך הנפוצה יותר במקרא: "בתי זרוע מקבצים מלמעלה עד למטה **התופשים** את הזרוע ועוטפים אותו" (מדור 10), "**ותפושים** מעל למפרקת בסרט משי או קטיפה" (מדור 10) ו"הצעף [...] **תפוש** מאחור על הכובע" (מדור 23).

מאפיין מקראי אחר בולט בכתיבתה הוא שימוש בצירוף של מקור מוחלט עם פועל בנטייה (ז'ואון-מוראוקה, 1993: 422). צירופים מסגנון זה יכולים להיות בכמה משמעויות. אחת מהן היא אנטיטזה למצב הקיים, והיא משתקפת בציטוטים האלה (גזניוס-קאוטש, 1910: 343): "**שוב נשוב** אל כתפים טבעיות" (מדור 8) או "**שוב נשוב** אל ימי הסלים" (מדור 15). הצירופים אפשריים גם במשמעות של חיזוק הפעולה: "והנני לבשר היום לקוראותינו כי **נפלה נפלה** [האפנה האכזריה], והננו שבים אל האפנה הישנה היפה" (מדור 7) או "והקהל מכיר טובה להאפנה [...] כי **ידע ידע** אנה לפנות בעת הצרך", וגם "אך **מצוא אמצא** בהשמלות התפורות בטעם זה [...] יפי רב [...]". לעיתים, יש לצירופים אלה תפקיד של ריתמיות בצליל (גזניוס-קאוטש, 1910: 343), ואפשר שהדוגמה להלן משקפת זאת: "אף במדינות הקרות מדברים על בא האביב, אך **פגש יפגשוהו** שם בארגים כבדים ובמטריה ביד" (מדור 14).

כינוי המושא החבור מהווה אף הוא מאפיין בולט של לשון המקרא. בטורים של חמדה שכיחותו בולטת: "מי לא **ידינני** לחובה? ומי יודע, אם גם לא **יחרימוני**?" (מדור 1), "באותו יום **שהגיעתנו** השמועה המחרידה כי הרצל איננו [...]". כך גם בכינוי לגוף שני ושלישי: "**אודיעכן** כי הגזרון-חליקה הלך לעולמו ואיננו" (מדור 11), "גם אני רוצה לשרת את קהל קוראינו וקוראותינו בדבר הזה **ולהעירו**" (מדור 6) ו"לפני עתוני האפנה; כמה פעמים **דפדפתים**" (מדור 10).

²⁷ ובימינו: **חיטת** (למשל, מילון אבן שושן).

²⁸ ראו שרביט, 2004: 31.

2.6 שימוש בסגנונות של לשון סופרי ההשכלה

סגנון אחר השכיח בכתיבה של חמדה, בדומה לעיתוני תקופתה, הוא הוספה של ה"א הידיעה אחרי אותיות השימוש בכ"ל בשמות עצם מיוחדים (כמו: להאדונים). על פי פרוכטמן ואלון (1994: 53), אפשר שסופרי ההשכלה ביקשו בכך להבחין בין צורות מיוחדות ובלתי מיוחדות בכתיב שאינו מנוקד. זו הלשון שבה חמדה מציינת מילים מיוחדות: "הגברת פוכנהמר קראה גם להחיסות, להצירות, להמורות, להרופאות אף לשומרות" (מדור 4), וגם: "זה לא נאה להמין היפה של זמננו" (מדור 2), או "וכבודה צריכה לאמר זה להקיסר" (מדור 3).

דרך אחרת שחמדה מאמצת היא תיאור רצף סיפורי עם וי"ו החיבור המכונה גם וי"ו ההיפוך (בלאו, תש"ע: 174-175). ראשוני סופרי ההשכלה נצמדו ללשון המקרא, ובין היתר כתבו בוי"ו ההיפוך. חמדה אינה עושה שימוש מרובה במרכיב זה, אך כאשר היא מתארת התרחשות או מאורע, היא נוטה לסגנון זה. כך היא מתארת מה התרחש באסיפה הכללית לנשים בברלין, שבה נכחה גם הקיסרית: "ותצוה הקיסרית להגיש [...] כסא ותבקש ממנה לשבת, [...] ותשב לה על הכסא בהרחבת הדעת ותדרוש לפני קיסרית גרמניה דרוש קטן" (מדור 3). גם במדור העוקב היא המשיכה לדווח מן האסיפה: "הגברת פוכהמר התנגדה [...] ותאמר: 'לפחות שמלת הרחוב אינה צריכה להיות ארוכה ביתר'" (מדור 4). במקום אחר היא מספרת כיצד עיתונאי צרפתי למד את סגנונות אופנת הכובעים: "אחד העוזרים של העתון [...] היה עסוק הרבה בשאלת כובעי הנשים ויחל לחקר [...] ויכנס אל החנות [...] ויבא לחנות אחרת" (מדור 24).

סיכום

בראי תחיית הלשון מדור האופנה מהווה הזדמנות לביסוס מעמדה של העברית כשפה מדוברת, מעבר לתרומתו כטור אינפורמטיבי בעיתון. חמדה בן-יהודה מביאה את תחום העיצוב והלבוש מצרפת ומאירופה אל שערי העברית המתחדשת. הדרך הקלה היא לאמץ את המונחים הזרים אל חיק העברית, אך בנחישות האופיינית לה חמדה משתמשת באוצר המילים העברי הקיים, ובעת הצורך משלבת מונחים המתחדשים מיום ליום בתקופתה. כך היא נלחמת, למשל, בשימוש הנפוץ במילה **מודה**, ותורמת להפנמת החלופה העברית **אופנה**, שכבשה את מקומה עד ימינו. שמות עבריים של צבעים, בגדים, בעלי מקצוע ואירועים הקשורים באופנה שולבו בכתיבתה, והמחישו כי

העברית יכולה להיות שפה עדכנית. במאמר מוצגים גם דרכי ההבעה של חמדה, תוך פירוט הסוגלים הסגנוניים המאפיינים את כתיבתה. בראי תחיית העברית אף כאן יש התפתחות משמעותית, שכן בדור ההשכלה שקדם לה, הייתה תנועת סופרים שהתייחסה לכתיבה בעברית כהבעה בשפה קפואה. על פי גישתם, יש לאמץ ביטויים ודרכי מבע מתוך קורפוס סגור שאינו מתחדש, ולגלות בכך נאמנות לעברית הקלסית. תוצאת הלוואי היא הגבלה של הקול הייחודי של הכותבים. לעומת זאת, חמדה כותבת בסגנון האישי שהיא מאמצת, וממחישה לקוראותיה כי העברית גמישה וחייה, ומאפשרת הבעה וביטוי ללא גבול.

נספח : רשימת מדורי האופנה

מדור 1	השקפה, 14 ביוני 1904	מדור 15	השקפה, 11 ביולי 1905
מדור 2	השקפה, 21 ביוני 1904	מדור 16	השקפה, 9 בנובמבר 1906
מדור 3	השקפה, 28 ביוני 1904	מדור 17	השקפה, 12 בפברואר 1907
מדור 4	השקפה, 5 ביולי 1904	מדור 18	השקפה, 22 באוקטובר 1907
מדור 5	השקפה, 15 ביולי 1904	מדור 19	השקפה, 10 בינואר 1908
מדור 6	השקפה, 23 באוגוסט 1904	מדור 20	השקפה, 17 בינואר 1908
מדור 7	השקפה, 30 באוגוסט 1904	מדור 21	השקפה, 6 במרץ 1908
מדור 8	השקפה, 22 בספטמבר 1904	מדור 22	השקפה, 5 במאי 1908
מדור 9	השקפה, 11 באוקטובר 1904	מדור 23	השקפה, 9 בספטמבר 1908
מדור 10	השקפה, 27 בדצמבר 1904	מדור 24	הצבי, 26 באוקטובר 1908
מדור 11	השקפה, 24 בינואר 1905	מדור 25	הצבי, 18 בספטמבר 1910
מדור 12	השקפה, 3 בפברואר 1905	מדור 26	הצבי, 8 בנובמבר 1910
מדור 13	השקפה, 28 במרץ 1905	מדור 27	הצבי, 26 בפברואר 1911
מדור 14	השקפה, 9 במאי 1905		

רשימת המקורות

דברי עיון ומחקר

- אורנן (תשמ"ו) אורנן, ע' אורנן, לתולדות תחיית הלשון – ההזדמנות, היכולת והרצון. **קתדרה** 37 : 83-94.
- אנקוויסט (1964) N. E. Enkvist, On Defining Style: An Essay On Applied Linguistic. In: J. Spencer (ed.) **Linguistics and Style**, London: Oxford University Press: 1-57.
- אפרתי (2004) נ' אפרתי, **מלשון יחידים ללשון אומה**, ירושלים: האקדמיה ללשון העברית.
- אפרתי (2016) נ' אפרתי, תחיית הדיבור העברי ומקומו של בן-יהודה. **זמנים** 136 : 50-61.
- ברלוביץ (1966) י' ברלוביץ, **להמציא ארץ, להמציא עם**, תל אביב: הקיבוץ המאוחד.
- ברלוביץ (1979) י' ברלוביץ, **ספרות העלייה הראשונה כספרות של מתיישבים ראשונים**, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, רמת גן: אוניברסיטת בר אילן: 362-368.
- ברלוביץ (2011) י' ברלוביץ, על צומתי מפגשים בין נשים בראשית היישוב (1878-1918) - עיון בכתביו של ראשונות. בתוך: מ' שילה וגי כ"ץ (עורכים) **מגדר בישראל**, באר שבע, מכון בן-גוריון: 369-408.
- גדיש, פרילוק ורוזנר (תשס"ג) ר' גדיש, נ' פרילוק ור' רוזנר, אמצעים רטוריים בכתבת מאמרים. **איגרת מידע** נ: 6-40.
- גוברין (2008) נ' גוברין, אחד העם וחבורתו כנגד מדיניות הרחבת הלשון. **קשר** 37 : 60-63.
- גרין (2006) ר' גרין, **חמדה בן-יהודה כמגלמת העבריייה החדשה**, עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
- הירדני (2015) ת' הירדני, חידושים אופנתיים. **סגולה** 54 : 50-55.
- הרמתי (1992) ש' הרמתי, **עברית חיה במרוצת הדורות**, גבעתיים: מסדה.

- לוי
(2005) ד' לוי, **סוגלים סגנוניים בכתיבתו העיתונאית של מאיר שלו**, עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.
- ליץ' ושורט
(1983) G. Leech and M. Short, **Style and Fiction**, London: Longman.
- לנג
(2008) י' לנג, **דבר עברית, חיי אליעזר בן-יהודה**, ירושלים: יד יצחק בן-צבי.
- סיוון
(תשכ"א) ר' סיוון, **חידושי המילים של אליעזר בן-יהודה (לפי מילונו). לשוננו לעם יב: סג-קג**.
- סיוון
(תשל"ג) ר' סיוון, **אליעזר בן-יהודה ותחיית הדיבור העברי. לשוננו לעם כד: 67-115**.
- קדרי
(1981) מ"צ קדרי, **ש"י עגנון רב סגנון**, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן
- קלויזנר
(1953) י' קלויזנר, **מניחי היסוד של מדינת ישראל**, ירושלים: אחיאסף.
- רביב
(תשפ"א) ח' רביב, **ריבוי הערכים ההומונימיים במילון רב-מילים ותפיסות מילוניות וסמנטיות שביסודם. העברית סח: 27-44**.
- שלמון ודובנוב
(תשע"ג) י' שלמון וק' דובנוב, **העשירה נא במילים אבל בסגנונה אל תשלחו יד. אקדם 47: עמ' 6-7**.

מילונים וספרי יעץ

- אבן שושן
(1947-1952) א' אבן שושן, **מילון חדש**, ירושלים: קריית ספר.
- אורנן
(תשנ"ו) ע' אורנן, **מילון המילים האובדות**, ירושלים ותל אביב: מאגנס ושוקן.
- בי די בי
(1907) F. Brown, S. R. Driver and C. A. Briggs, **Hebrew and English Lexicon of the Old Testament**, Boston: Houghton Mifflin.

- בלאו (תש"ע)
בלאו, תורת ההגה והצורות של לשון המקרא, ירושלים:
האקדמיה ללשון העברית.
- בן-יהודה (1947-1959)
א' בן-יהודה, מילון הלשון העברית הישנה והחדשה,
ירושלים: לנגנשיד.
- ז'ואון-מוראוקה (1993)
P. Jouon and T. Muraoka, *A Grammar of Biblical Hebrew*, Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico.
- יסטרוב (1903)
M. Jastrow, *A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli, and Yerushalmi, and the Midrashic literature* (Vol. 2), London: Luzac and Co.
- מלמד (תשנ"ב)
ע"צ מלמד, מילון ארמי-עברי לתלמוד בבלי, ירושלים:
פלדהיים.
- ניר (1978)
ר' ניר, סמנטיקה של העברית החדשה, תל אביב:
האוניברסיטה הפתוחה.
- סגל (1980)
M. H. Segal, *A Grammar of Mishnaic Hebrew*,
London: Clarendon Press.
- פרוכטמן ואלון (1994)
מ' פרוכטמן וע' אלון, פרקים בתולדות הלשון העברית,
יחידה 8 – החייאת העברית, תל אביב: האוניברסיטה
הפתוחה.
- קלינס (1993)
D. Clines, *The Dictionary of Classical Hebrew*,
Sheffield: The Society for Old Testament Study.
- שרביט (2004)
ש' שרביט, פרקים בתולדות הלשון העברית, יחידה 3 –
לשון חכמים, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

מקורות מקוונים

אתר "מאגרים"
האקדמיה ללשון העברית
<https://maagarim.hebrew-academy.org.il>

- א' אבניאון, **מילון מקוון**, מתוך אתר
www.milononline.net אבניאון
- Y. Berlovitz, Hemdah Ben-Yehuda, Jewish Women:
A Comprehensive Historical Encyclopedia. **Jewish
Women's Archive**. ברלוביץ
jwa.org/encyclopedia/article/ben-yehuda-hemdah (2009)
- ר' גדיש, אווירון ומטוס, **מילת השבוע** 6, ירושלים:
האקדמיה ללשון העברית. נדלה מאתר האקדמיה ללשון
העברית בתאריך 2021-12 : גדיש
https://hebrew-academy.org.il/wp-content/uploads/
igeret6 (2010)
- www.nli.org.il/he/discover/newspapers/jpress מאגר "עיתונות
יהודית היסטורית"
(אתר הספרייה
הלאומית)
- ש' צמח, **שנה ראשונה** [גרסה אלקטרונית], פרויקט
ב'יהודה. נדלה בתאריך 2021-03. צמח
https://benyehuda.org/read/13215 (1965)